

INSON VA TABIAT O'RTASIDAGI STABILLASHUVNING IZDAN CHIQISHI

Surayyo Qodirova Qarshiboevna

Jizzax davlat pedagogika universiteti, Tabiiy fanlar fakulteti katta o'qituvchisi

Samandar G'ulamov G'ulom o'g'li

Tabiiy fanlar fakulteti talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada inson va tabiat o'rtasidagi stabillashuvning buzilishi qanday oqibatlariga olib kelayotganligi va uning bartaraf etish choralari haqida fikr yuritiladi. Tabiiy resurslardan oqilona foydalanish va ulardan kelajak avlod ham foydalanishini ta'minlash masalalariga atroflicha to'xtalib o'tiladi. Tabiat va inson har doim bir biri bilan chambarchas bog'liqdir.

Kalit so'zlar: tabiat, inson, ekologiya, qishloq xo'jaligi.

Hozirgi rivojlangan jamiyatda fan-texnika taraqqiyotining jadal rivojlanishi sanoat-ishlab chiqarish va qishloq xo'jaligining misli ko'rilmagan darajada kengayishi inson va tabiat o'rtasidagi stabillashuvning buzilishiga olib kelmoqda. Biz bundan shunday xulosa chiqarishimiz mumkinki, ekologiya bilan iqtisodiyot o'rtasida bog'liqlik mavjud bo'lib, ular bir birlarini taqozo etadi. Inson hech qachon tabiatdan ayro holda yashay olmaydi. Tabiat hech qachon insonlarga yomonlikni ravo ko'rmaydi. Shunday ekan biz ham unga ziyon yetkazmasligimiz kerak. Uning havosini, tabiatini, hayvonlarini va butun nimaiki tuzilmalari bo'lsa barchasini asrab avaylashimiz kerak. Aynan shu ekologiya xo'jalikni yuritish uchun resurslar va qulay tabiiy sharoitlarni ta'minlab beradi. Shunday ekan insoniyat tabiat ustidan hukmronlik qilishga harakat qilmasligi kerak, aksincha, u bilan hamnafas bo'lib yashashi kerak. Shundagina ekologik muammolar kelib chiqmaydi. Insoniyat va tabiatni o'zaro uzviy aloqalarini yaxshilashda bugungi kunda yoshlarga ekologik madaniyatni uyg'otish, tabiatni, atrof-muhitni, umuman olganda butun borliqni asrab-avaylashga o'rgatib borish judayam muhim. Hozirgi shakllanib kelayotgan yosh avlodning ongida, inson tabiatni emas, tabiat insonni boshqaradi" degan g'oyani singdirish kerakdir. Biz hozirgi paytda shu darajaga keldikki o'zimizni-o'zimiz asta sekinlik bilan jar yoqasiga olib bormoqdamiz. Biz nafas olayotgan havo toza emas, u tayyor zaharga aylanib qoldi. O'tgan asrlar mobaynida inson muhitga moslashishgan

emas, balki o'zi kun kechirishi uchun zarur bo'lgan qulay sharoit yaratishga intilib keldi. Bu ham tabiat va inson o'rtasidagi stabillashuvni tubdan o'zgartirib yubordi. Shularning ortidan cho'llashish, suvsizlik, ocharchilik, tabiiy landshaftlarning yo'qolishi kabi global muammolar yuzaga keldi. Bunga bir misol hozirgi paytda Osiyo qit'asida joylashgan davlatlar suvsizlikdan aziyat chekmoqda. Gidrosferadagi chuchuk suv miqdori 2-2.5 % ni tashkil etadi. Bu miqdor juda oz hisoblanad, lekin bundan ham tejamkorlik bilan foydalansa bimalol suvsizlikdan aziyat chekishni kamaytira bo'ladi. Bizning asrimizda chuchuk suv suvdan foydalanish 7 marta ortgan. Bu esa suvsizlik muammosini yanada og'ir ahvolga olib kelib qo'ydi. Birgina insoniyatning ishtirokida fan va texnikaning rivojlanib borishi atrof muhitimizni o'ta achinarli holga soldi. Bunga yaqqol misol qilib ozon qatlaminin yemirilishini aytishimiz mumkin. Bu muammoning kelib chiqishiga asosiy sabab esa freonlardan keng foydalanish tufayli va yana aviatsiya gazlari, yadro bombalarini portlatishlar atmosferada yetarli miqdorda ozon to'planishiga imkon bermayapti. Mana shu ozon qatlami bizni Quyosh nurlari ta'siridan, ultra binafsha nurlaridan va boshqa havf hatarlardan asrab avaylaydi. Endi hech qachon tabiatni oldingi holatiga qaytarib bo'lmaydi, lekin qolganlarini asrab qolishimiz mumkin. Buning uchun barchamiz bir yoqadan bosh chiqarib harakat qilishimiz kerak. Ekologik inqiroz xavfi, inson va tabiat o'rtasidagi azaliy munosabatlarga o'zgartishlar kiritishni talab qiladi. Shunday ekan insoniyatning kelgusi rivojlanish taqdiri, ko'p jihatdan, inson va tabiat o'rtasidagi stabillashuvni optimal hal qilish yo'llari va vositalarining topilishiga bog'liq. Bu yo'llar qachon topiladi? Qachonki insoniyat ekologik madaniyatga rioya qilsa va tabiat bilan birga bir butun bo'lib yashasa. Insoniyatning aniq imkoniyatlarini hisobga olgan holda, hozirgi kunda biosferaning bir butunligini saqlab qolishdan maqsad uning tabiiy muvozanatini ta'minlashdan iborat hisoblanadi. Shundagina ko'zlangan maqsadga erishish mumkin. Insoniyat tabiatni o'zgartirishga qodir kuchli mehnat qurollarini o'ylab topmoqda va ishlab chiqarmoqda. Hozirgi paytga kelib dunyo xalqlarini yagona maqsad atrofida birlashtirish ehtiyoji ham oshib bormoqda. Inson bilan tabiat o'rtasidagi muammolar global muammolar deb ataladi. Hozirgi kunda tobora ortib borayotgan muammolarni hal qilish butun insoniyatning say harakatlarini talab qiladi. Tabiatning boylik yaratish imkoniyati chegaralangan, shu sababli endilikda butun insoniyat tabiatning o'zini o'zi tiklashiga, modda va energiya almashinuviga o'zining o'zining samarali tashkil etilgan mehnatlari bilan yordam berishi kerak. Agar biz shu

zaylda ketaversak ahvolimiz yanada og'irlashib boraveradi. O'tgan asrning 70-yillari o'rtalaridan boshlab yiliga har bir kishiga to'g'ri keladigan chiqindilar hajmi dunyo 4-6 % ga ortib, aholi o'sishi tezligidan 3 barobar ortiqdir. Agar bularga chek qo'yilmasa butun yer yuzi tayyor katta chiqindixonaga aylanib qolishi ehtimoldan xoli emas. O'zbekistonda har yili 100 million tonnadan ortiq sanoat chiqindilari hosil bo'ladi, ulardan 14 % i zaharli toifaga mansub hisoblanadi. Shuning uchun ham O'zbekiston havosi ifloslangan davlatlar ro'yxatidan joy oldi. Navoiy, Farg'ona, Surxondaryo, Qashqadaryo viloyatlari havosi ancha ifloslangan hisoblanadi. Umuman olganda butun dunyo bo'yicha ma'lum bo'ldiki, inson faoliyati ta'sirining o'sishi tabiat uchun salbiy holatlarning ortishi kutilmoqda va oxir oqibatda esa insonning bunday faoliyati uning hayotiga havf tug'dirayotgani butun dunyo ekologlarining hozirgi paytdagi oldida turgan eng katta muammosi bo'lib qolmoqda. Bunday muammoni hal qilish uchun insoniyat tushunib yetishi kerak tabiatga qanday zarar yetkazayotganini. Bunga har bir inson astoydil harakat qilishi kerak. Shuni alohida ta'kidlab o'tish kerakki, kishilar hayotining bir maromda bekamu ko'st bo'lishida, toza havodan nafas olishida, insoniyatning rivojlanishida, sanoat va fan texnikaning yuksalishida tabiiy resurslarning, tabiat ne'matlarining o'rni beqiyosdir. Tabiat bor ekan biz bimalol yashaymiz. Endi tabiatning inson uchun yaroqli holdan saqlanib qolishi, uning faoliyati ekologik madaniyat va ahloq normalariga qay darajada mos bo'lishiga ko'p jihatdan bog'liq. Insoniyat yer yuzida faqat o'zlari uchun emas, ma'lum tiriklikning faoliyatini bajarish uchun mavjud ekanligini tushunib yetishi kerak. Insoniyat taraqqiyoti tabiatga nisbatan bilib-bilmay qilgan shafqatsizliklari tabiat muvozanatiga jiddiy zarar yetkazmoqda. Natijada, atrof-muhit muvozanati buzilib, insoniyat o'ylab adog'iga yetmaydigan, hattoki bittasi ikkinchisini takrorlanmaydigan falokatlar yuzaga kelmoqda. Demak bundan shunday xulosaga kelish mumkinki, insoniyatning qo'lidan mo'jizalar yaratish ham, vayronkorliklar ham kelar ekan. Biz tabiatni sevsak, unga mehr bersak, u ham xuddi shunday javob qaytarib bizni asrab avaylaydi.

Xulosa qilib shuni aytish kerakki, insoniyat hech qachon tabiatdan ayro holda yashay olmaydi va rivojlana olmaydi. Insoniyat va tabiat bir birlari bilan chambarchas bog'liq. Tabiat ne'matlaridan va resurslaridan tejamkorlik bilan foydalansak undagi muvozanat o'z holicha qoladi. „ Ekologik madaniyat “ degan tushunchaga butun insoniyat amal qilsa hech qanday globall muammolar bo'lmaydi. Endi o'sib kelayotgan yosh avlodning o'zining oila davrasidanoq ekologik tarbiyani berish va tabiat haqida bilim berish lozim. Har birimizda tabiatga

bo'lgan mehr tuyg'usi jo'sh urib kerak. Biz bir dona ko'chat eksak 2 ta odamni kislorod bilan ta'minlagan bo'lamiz. Agar butun bir bog' yaratsak, o'rmonlar yaratsak tasavvur qiling qanday natijalarga erishgan bo'lamiz? Butun yer yuzini toza havo bilan ta'minlagan bo'lamiz. Ekologik muammo degan tushunchani ham unutib yuborishimiz mumkin, qachonki burun insoniyat birlashsa. Shunday ekan barchamiz birgalashib ona tabiatni asrab avaylaylik.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ziyomammedov B. ,, Ekologiya va ma'naviyat'' T. 1997. y
2. Nig'matov A.N. ,,Sultonov R.N. ,, Ekologiya va hayot '' O'. 2002 y.
3. Nig'matov A.N. ,, Ekologiya '' T. ,,Cho'lpon'' 2006
4. Otaboyev I.J. Tursunov E. ,,Oila, mahalla, ekologiya va salomatlik muammolari'' Toshkent 2011 y.
5. Zokirov X.X. Qo'ldosheva SH.A ,, Tabiatni muhofaza qilish va undan oqilona foydalanish'' T. ,,yangi nashr'' , 2011 y.
6. Ismoilov A. Ahmadov P. ,, Ekologik ta'lim tarbiya'' 1997 y
7. Zokirov X.X. Zokirova Yu. Chorieva. Sh. ,, Iqtisodiy inqirozga sabab bo'luvchi ekologik omillar '' . ,,Surxon-nashr''. 2008 y.